

Z-СОННИ НОРАВШАН СОНГА АЙЛАНТИРИШ УСУЛИ ОРҚАЛИ ҲИСОБЛАШ

Искандарова С.Н² Искандарова Ф.Н¹

Кириш

Дунёда норавшан тўпламлар назарияси, сонли ҳисоблашлардан сўзли ҳисоблашларга ўтиш ва табиий тилнинг маълумотларни қайта ишлаш, қарор қабул қилиш масалалари, Z-сонлар назарияси, юмшоқ ҳисоблашлар технологияларининг компоненталари бўлган эволюцион алгоритмларни бирлаштириш натижасида ишлаб чиқилган моделлар бўйича қатор, жумладан қуйидаги устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: норавшан тўпламлар назариясини сушт шаклланган жараёнларга тадқиқ этиш асосида қарор қабул қилувчи тизимларни ишлаб чиқиш, сунъий интеллектнинг назарий-амалий соҳаларига норавшан тўпламлар назариясини жалб этиш услубиятларини такомиллаштириш, норавшан тўпламнинг норавшан кутилмасига мувофиқ Z-сонларни классик норавшан сонларга айлантириш, Z-ахборотларга асосланган қарорлар қабул қилувчи тизимларни ишлаб чиқиш.

Ҳаётда ноаниқлик кенг тарқалган ҳодиса ҳисобланади. Қарор қабул қилиш асосидаги ахборотнинг асосий қисми ноаниқдир. Инсонларда ноаниқ, номаълум ёки тўлиқ бўлмаган ахборот асосида оқилона қарорлар қабул қилиш ажойиб қобилияти мавжуд. Ушбу имкониятни шакллантириш қайсидир маънода мураккаб масала бўлиб ҳисобланади.

Ушбу янги концепция инсон тўғрисидаги билимларни тавсифлаш учун катта имкониятларни яратади ва ноаниқ ахборот жараёнида кенг қўлланилади. Норавшан тўпламлар классик назарияси нисбатан ривожланган ҳамда қарор қабул қилиш, норавшан бошқарув каби соҳаларда муҳим роль ўйнайди [64, 98]. Бу вазиятда Z-сонни классик норавшан сонга ўтказиш масаласи етарлича аҳамиятли масала бўлиб ҳисобланади.

Z-сонлардан баҳони ифодаловчи Z-баҳолашлар (Z-valuation) кўринишида X ноаниқ ўзгарувчи тўғрисидаги ахборотларни (умумлашмалар) баён қилиш учун фойдаланилади: “X норавшан сон A дан иборат қийматни қабул қилади, эҳтимоллиги B га тенгдир” [3].

Дискрет Z-сон $Z = (A, B)$ бу дискрет норавшан сонларнинг тартибланган жуфтлигидир [37].

Z-баҳолаш деб “X миқдор (A,B)дан иборат” тасдиқ оператори сифатида изоҳланувчи тартибланган учликка айтилади. Агар A фақатгина бир нуқтадан иборат бўлмаса, X ноаниқ ўзгарувчи бўлиб ҳисобланади [3].

Агар X тасодифий катталиқ бўлса, у ҳолда X ўзи билан R норавшан ҳодисани тасвирлайди [1]. Ушбу ҳодиса эҳтимоллиги p ни қуйидагича ифодалаш мумкин бўлади:

$$p = \int_R \mu_A(u) p_x(u) du,$$

бу ерда X эҳтимолликнинг яширин зичлиги p_x ҳисобланади. Ҳақиқатда $Pr ob(X \in A)$ Z-баҳолашни (X, A, B) ифода билан аниқланувчи X даги B чекланиши бўлиб ҳисобланади [2]:

Z-сонни классик норавшан сонга айлантириш усули норавшан ишончлиликка мос равишда таклиф этилган. Ва бошқа кўплаб қўшимчалар Z-сон билан тавсифлаш усулига мос равишда бажарилиши мумкин.

Z-сонни классик норавшан сонга айлантириш усули

“Z-сонни $\rightarrow$ одатдаги норавшан сонга” айлантириш усулини қўллаш қуйидаги алгоритм ёрдамида ишлаб чиқилади.

Фараз қилайлик, Z-сон $Z=(A,B)$ кўринишида берилган бўлсин. Ўнг томон ишончлилик, чап томон эса чекланиш. $A = \{ \langle x, \mu_A(x) \rangle | x \in [0,1] \}$ ва $B = \{ \langle x, \mu_B(x) \rangle | x \in [0,1] \}$, $\mu_A(x)$ - трапеция кўринишидаги тегишлилик функцияси, $\mu_B(x)$ эса учбурчак кўринишидаги тегишлилик функцияси бўлсин. Бу ерда $A = (a_1, a_2, a_3)$ ва $B = (b_1, b_2, b_3)$ –иккита норавшан сонлар [6].

1) иккинчи қисми (ишончлилик)ни аниқ сонга ўтказамиз.

$$\alpha = \frac{\int x \mu_B(x) dx}{\int \mu_B(x) dx},$$

бу ерда $\int$ алгебраик интегрални билдиради.

2) Иккинчи қисм (ишончлилик) вазнини биринчи қисм (чекланиш)га қўшинг. Вазнли Z-сон қуйидаги кўринишда ифодаланиши мумкин

$$Z^\alpha = \{ \langle x, \mu_{A^\alpha}(x) \rangle | \mu_{A^\alpha}(x) = \alpha \mu_A(x), x \in [0,1] \},$$

$$E_{A^\alpha}(x) = \alpha E_A(x), x \in X,$$

$$\mu_{A^\alpha}(x) = \alpha \mu_A(x), x \in X,$$

$$E_{A^\alpha}(x) = \int_X x \mu_{A^\alpha}(x) dx = \int_X \alpha x \mu_A(x) dx = \alpha \int_X x \mu_A(x) dx = \alpha E_A(x).$$

[7] ишга мувофиқ биринчи норавшан сонда иккинчи норавшан сонни интеграллаш йўли билан иккита норавшан сон тўғрисидаги маълумотни биттага келтирилади. B норавшан сон интеграцияси (вазн) даражасини баҳолаш қуйидаги тарзда ифодаланади:

$$\alpha = \frac{1}{6}(b_1 + 4 \times b_2 + b_3).$$

Бундан сўнг, биринчи қисмга иккинчи қисм вазнини қўшиш мумкин бўлади, бунда муаллақ Z-сонни қуйидагича бериш мумкин:

$$Z^\alpha = (a_1, a_2, a_3; \alpha).$$

Якуний босқичда муаллақ Z-сон классик норавшан сонга айланади [6, 8]:

$$Z' = (a_1 \times \sqrt{\alpha}, a_2 a_1 \times \sqrt{\alpha}, a_3 a_1 \times \sqrt{\alpha}; 1).$$

1-расм. Ишончлилики кўпайтиргандан кейинги Z-сон

Норавшан сон вази даражасини ҳисоблаш

1) A норавшан сон унинг тегишлилик функцияси $\mu_A(x)$ қуйидаги кўринишда ифодалансин:

$$\mu_{A_1}(x, a, b, c) = \begin{cases} \mu_{A_2}(x, a, b), & x \leq b, \\ 1, & b \leq x \leq c, \\ 1 - \mu_{A_2}(x, c, c + b - a), & x \geq c. \end{cases}$$

Чен ва Се [5, 6, 7] умумлашган норавшан сонни тасвирлаш учун ўрта даражали интегрални кўринишни таклиф этишган. Кейинроқ С.Муруганандам умумлашган норавшан сонни тасвирлаб берган.

L^{-1} ва R^{-1} мос равишда L ва R функцияларнинг тескари функциялари бўлсин, $A = (x, a, b, c : w)$ w вазли умумлашган норавшан сон, унинг ўрта h -даражаси эса $h[L^{-1}(h) + R^{-1}(h)]/2$ бўлади.

У ҳолда вазли ўртача h -даражанинг интеграл қийматига асосланган умумлашган норавшан соннинг ўрта даражали интеграл кўриниши бўйича k дефаззификацияланувчи қиймат қуйидагига тенг

$$k = \frac{1}{2} \frac{\int_0^h \left[h \frac{L^{-1}(h) - R^{-1}(h)}{2} \right] dh}{\int_0^w h dh};$$

бу ерда h -даража 0 ва w орасида жойлашган, $0 < w \leq 1$.

2) A норавшан сон – учбурчак норавшан сон бўлиб, (a, b, c) каби белгиланади, ихтиёрий n учун унинг тегишлилик функцияси $\mu_A(x)$ қуйидагича ифодаланади:

$$\mu(x) = \begin{cases} \left(\frac{x-a}{b-a} \right)^n, & a \leq x \leq b, \\ \left(\frac{x-c}{b-c} \right)^n, & b \leq x \leq c. \end{cases}$$

L^{-1} ва R^{-1} мос равишда L ва R функцияларнинг тескари функциялари

$$L(h) = \left\{ x: \frac{x-a}{c-a} = \sqrt[n]{h} \right\} = \{x-a = (c-a)\sqrt[n]{h}\}; L(h) = a + (c-a)\sqrt[n]{h};$$

$$R(h) = \left\{ x: \frac{b-x}{b-c} = \sqrt[n]{h} \right\} = \{b-x = (b-c)\sqrt[n]{h}\}; L(h) = b - (b-c)\sqrt[n]{h};$$

кўринишда бўлсин.

У ҳолда вазли ўртача h -даражанинг интеграл қийматига асосланган умумлашган норавшан соннинг ўрта даражали интеграл кўриниши бўйича k дефаззификацияланувчи қиймат қуйидагига тенг

$$k = \frac{\int_0^1 h \left[a + \sqrt[n]{h}(c-a) + b - \sqrt[n]{h}(b-c) \right] dh}{\int_0^1 h dh}.$$

$A=(a,b,c)$ - умумлашган учбурчак норавшан сон кўринишининг умумий формуласини қуйидагича ҳисобланади:

$$\begin{aligned} k &= \frac{\frac{1}{2} (a+b) \int_0^1 h dh + (2c-a-b) \int_0^1 \sqrt[n]{h^{(n+1)}} dh}{\int_0^1 h dh} = \\ &= \frac{2na + 2nb + a + b + 4nc - 2na - 2nb}{4n+2} = \frac{a + 4nc + b}{4n+2}; \\ k &= \frac{a + 4nc + b}{4n+2}; \end{aligned}$$

3) A норавшан сон – Гаусс кўринишда ифодалансин, унинг тегишлилик функцияси $\mu_A(x)$ қуйида келтирилган:

$$\mu_A(x) = e^{-tx}.$$

L^{-1} мос равишда L функциянинг тескари функцияси

$$L(h) = -\frac{\ln h}{t}.$$

Ўртача h -даражанинг интеграл қийматига асосланган умумлашган норавшан соннинг ўрта даражали интеграл кўриниши бўйича k дефаззификацияланувчи қиймати қуйидагига тенг:

$$k = -\frac{1}{2t} \frac{\int_0^1 h \ln h dh}{\int_0^1 h dh}.$$

Бўлаклаб интеграллашни $\left\{ \begin{array}{l} u = \ln h, \quad dv = h dh \\ du = \frac{1}{h} dh, \quad v = \frac{h^2}{2} \end{array} \right\}$ қўлланилганидан сўнг Гаусс

кўринишда ифодаланган норавшан сон кўринишининг умумий формуласини куйидагича ҳисобланади:

$$k = -\frac{1}{2t} \left[\frac{\frac{h^2}{2} \ln h - \int_0^1 \frac{h^2}{2} \frac{1}{h} dh}{\int_0^1 h dh} \right] = -\frac{1}{4t}.$$

Яъни

$$k = -\frac{1}{4t}.$$

Юқорида келтирилган биринчи ва иккинчи босқичлар амалга оширилиди ва алгебраик интеграл ҳамда норавшан сон интеграцияси (вазн) даражасини топиш амалга оширилди.

Таклиф этилган ёндошувнинг камчиликларини ҳам таъкидлаш лозимдир. У шундан иборат бўладики, Z -сонларни классик норавшан сонларга айлантириш натижасида дастлабки маълумотларни қисман йўқотилишига олиб келинади. Сонларнинг иккинчи қисми норавшан сонга айлантирилади, шу сабабли мавжуд бошланғич ноаниқ ўзгарувчиларни қабул қилиши мумкин бўлган қийматларда ишончлиликка қўйилган чекланишлар баҳоси бўлиб тавсифланган ноаниқлик йўқотилади. Агар норавшан хулоса алгоритмида аниқликка ўтиш хулосанинг якуний босқичида амалга оширилса, у ҳолда алмаштирилган Z -сонлардан фойдаланиш ҳолатида аниқ сонларга ўтиш вақтидан илгари содир бўлади.

Чунки Z -сонларни $Z = (A, B)$ норавшан сонга айлантириш биринчи A компонент параметрларини ўзидаги эҳтимоллик баҳосини норавшан сонлар кўринишида деб назарда тутувчи коэффицентга кўпайтиришдан иборат, ушбу коэффицент k ни (1.2) формулага мувофиқ ҳисоблаш мумкин бўлади.

$$k = \sqrt{\frac{1}{6}(b_1 + 4b_2 + b_3)}$$

Шундай қилиб, норавшан сонларда Z -сонлар билан баён қилинган норавшан хулоса тизими юқорида келтирилганлардан фойдаланган ҳолда Z -сонлардан иборат бўлувчи эҳтимолликни баҳолаш ҳисобга олиниши чиқувчи қийматларни олишга имкон беради.

Хулоса

Норавшан хулоса тизимида Z -сонлардан фойдаланишга шундай ёндошув борлиги туфайли тақрибий, аниқ бўлмаган ахборотлар билан ишлашда ноаниқликни янада самарали тарзда ҳисобга олиш имконияти туғилади. Ишонч билан айтиш мумкинки, бундай ишлаб чиқилган алгоритм ҳам муҳандислик, ҳам иқтисодиётга оид турлича масалаларни ҳал қилишда катта муваффақият билан кенг қўлланилиши мумкин.

Тадқиқот объектининг барча хоссаларини тавсифловчи битта норавшан тўплам ёрдамида Z -сонлар асосида олинган ечимни ажратиш олиш ҳар доим ҳам мумкин эмас. Z -ахборотнинг махсус компакт ва Z -компактлигидан фойдаланган ҳолда Z -сонлар асосида ечимни олиш усуллари ишлаб чиқилди.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Sugeno M. Fuzzy measures and fuzzy integrals: a survey // Fuzzy automata and decision processes / Ed. M.M. Gupta, G.N. Saridis. - Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1977. - P. 89-102.
2. Бекмуратов Т. Ф. Систематизация задач интеллектуальных систем поддержки принятия решений // Проблемы информатики и энергетики. Ташкент, 2003. № 4. С. 24–35.
3. Zadeh L.A. A note on a Z -number // Information Sciences 181, USA, (2011), pp.2923-2932.
4. Castillo, O., Melin, P. Type-2 Fuzzy Logic Theory and Applications / Castillo, O., Melin, P // Springer-Verlag – 2008. (83)
5. Zadeh L.A. Fuzzy sets // Information and Control 8, USA, (1965), pp.338-353.
6. R. A. Aliev, K.I. Jabbarova, O.H. Huseynov T-norm, T-conorm and aggregation of Z -number // Eighth WORLD Conference on intelligent systems for industrial Automation November 25-27, 2014, Tashkent, -pp.159-167.
7. Subjective Probability and Expert Elicitation // U.S. Department of the Interior – 2012.
8. Takagi T., Sugeno M. Fuzzy identification of systems and application to modeling and control // IEEE Transaction on Systems, Man and Cybernetics/ 1985. V.15, № 1. - P.116-132.